

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН**Нурбобоев А.У., Сафоев Б.Б., Махмудова Г.Ф.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Последние годы, характеризуются развитием современных технологий, достигнут определеннный прогресс в разработке методов лечения гнойных заболеваний мягких тканей с применением различных физических методов санации раневой поверхности: лазерных, вакуумных, радиохирургических, гидрорессивных технологий, обработка ран пульсирующей струей антисептика, ультразвуковая кавитация, фотодинамическая терапия, применение экзогенного оксида азота и др. современных методов. Целью данного исследования явилось улучшение результатов лечения больных с гнойными хирургическими заболеваниями мягких тканей верхних и нижних конечностей путём применения гипервентиляции ран с потоком кислорода. Материалы и методы исследования. Проанализированы данные обследования и лечения 122 больных с гнойными заболеваниями конечностей, из них в I группу сравнения были включены 68 больных, которым использован традиционный метод лечения. В II – основную группу было включено 54 больных при лечении этой группы больных дополнительно к традиционному методу лечения проводилось гипервентиляции ран с потоком кислорода. Результаты. При применении по нами разработанной методике гипервентиляции ран потоками кислорода в комплексе лечения больных с гнойными заболеваниями мягких тканей конечностей показатели основных критериев оценки и динамики раневого процесса – позднее очищение раны от инфекции (уже к 2-м суткам лечения), начало появления грануляции к 4-м суткам лечения, начало появления эпителизации к 6-м суткам лечения, что указывает на эффективность данного метода лечения. Биохимические показатели раневого экссудата нормализуются уже к 5-м суткам лечения. Показатели PO_2 тканей раны в день поступления у больных основной группы также были ниже нормы, что составило в пределах $18,2 \pm 0,5$ мм рт.ст. на фоне комплексного лечения с применением местной гипервентиляции раны с потоками кислорода по нами разработанной методике эти все показатели нормализуются с быстрыми темпами уже к 5-6 суткам лечения. При этом средняя продолжительность лечения больных группы сравнения составила $6,5 \pm 0,5$ дней. Заключение. Применение гипервентиляции ран потоками кислорода в комплексные лечения больных с гнойными заболеваниями мягких тканей конечностей по нами разработанной методике с использованием устройства для гипервентиляции раны является весьма лечебной и экономически эффективным методом лечения, который можно рекомендовать к широкому применению в клинической практике.

Ключевые слова: гнойных заболеваний мягких тканей, физических методов, гипервентиляция кислородом, PO_2 тканей, интоксикация, инфекция

MODERN PHYSICAL METHODS IN THE TREATMENT OF INFECTED WOUNDS**Nurboboyev A.U., Safoyev B.B., Mahmudova G.F.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. In recent years, characterized by the rapid advancement of modern technologies, considerable progress has been achieved in the development of therapeutic approaches for purulent soft tissue diseases through the application of various physical methods of wound surface sanitation, including laser, vacuum, radiosurgical, and hydropressive technologies, treatment of wounds with pulsating antiseptic jets, ultrasonic cavitation, photodynamic therapy, the use of exogenous nitric oxide, and other contemporary modalities. The aim of the present study was to improve the treatment outcomes in patients with purulent surgical diseases of the soft tissues of the upper and lower extremities through the application of wound hyperventilation using oxygen flow. Materials and Methods. The study analyzed the diagnostic and therapeutic outcomes of 122 patients suffering from purulent diseases of the extremities. Group I (comparison group) consisted of 68 patients who received conventional treatment modalities. Group II (main group) included 54 patients in whom, in addition to the standard therapeutic protocol, local wound hyperventilation with oxygen flow was implemented. Results. The application of the authors' developed technique of wound hyperventilation with oxygen flow, as part of the complex management of patients with purulent soft tissue diseases of the extremities, demonstrated significant improvement in the principal indicators characterizing wound healing dynamics. Specifically, accelerated wound decontamination was observed as early as the 2nd day of treatment, the appearance of granulation tissue by the 4th day, and the onset of epithelialization by the 6th day of therapy, indicating the high clinical efficacy of the proposed method. Biochemical parameters of wound exudate nor-

malized by the 5th day of treatment. The partial oxygen pressure (pO_2) in wound tissues upon admission in patients of the main group was also below physiological norms, averaging 18.2 ± 0.5 mmHg. However, under comprehensive treatment involving local wound hyperventilation with oxygen flow according to the proposed methodology, all assessed parameters normalized rapidly, already by days 5–6 of therapy. Meanwhile, the average duration of treatment in the comparison group amounted to 6.5 ± 0.5 days. Conclusion. The incorporation of wound hyperventilation with oxygen flow into the comprehensive treatment of patients with purulent soft tissue diseases of the extremities, utilizing the authors' specially designed wound hyperventilation device, represents a highly effective and economically advantageous therapeutic modality. The method may therefore be recommended for broad implementation in clinical practice.

Keywords: purulent soft tissue diseases, physical treatment methods, oxygen hyperventilation, tissue pO_2 , intoxication, infection.

ИНФЕКЦИЯЛАНГАН ЯРАЛАРНИ ДАВОЛАШДА ФИЗИК УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ Нурбобоев А.У., Сафоев Б.Б., Махмудова Г.Ф.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Сўнги йилларда замонавий технологияларнинг жадал ривожланиши фонида юмиоқ тўқималарнинг йирингли касалликларини даволаш усулларини такомиллаштириши борасида муайян ютуқларга эришилди. Хусусан, яра юзасини санация қилишнинг турли физик методлари — лазер технологиялари, вакуум-терапия, радиожарроҳлик усуллари, гидропрессив технологиялар, яраларни антисептикнинг пульсацияланувчи оқими билан ишлов бериши, ультратовушли кавитация, фотодинамик терапия, экзоген азот оксидини қўллаш ҳамда бошқа замонавий усуллар кенг татбиқ этилмоқда. Мазкур тадқиқотнинг мақсади юқори ва пастки экстремиталарнинг юмиоқ тўқималаридаги йирингли жарроҳлик касалликлари билан оғриган беморларни даволаш натижаларини яра юзасини кислород оқими ёрдамида гипервентиляция қилиш усулини қўллаш орқали яхшилашдан иборат бўлди. Тадқиқот материаллари ва методлари. Экстремиталарнинг йирингли касалликлари билан касалланган 122 нафар беморнинг текширув ва даволаш натижалари таҳлил қилинди. Улардан I — таққослаш гуруҳига анъанавий даволаш усули қўлланган 68 нафар бемор киритилди. II — асосий гуруҳ эса 54 нафар бемордан ташиқил топиб, ушбу гуруҳда анъанавий даволаш усулларида қўшимча равишда яраларни кислород оқими билан гипервентиляция қилиш усули қўлланилди. Натижалар. Биз томонимиздан ишлаб чиқилган методика асосида яраларни кислород оқимлари билан гипервентиляция қилиш усулининг юмиоқ тўқималарнинг йирингли касалликларини комплекс даволаш тизимида киритилиши яра жараёнининг асосий баҳолаш мезонлари ва динамик кўрсаткичларини сезиларли даражада яхшилаганини кўрсатди. Жумладан, яраларнинг инфекциядан тозаланиши даволашнинг 2-суткасидаёқ кузатилди, грануляция тўқималарнинг пайдо бўлиши 4-суткада, эпителизация жараёнининг бошланиши эса 6-суткада қайд этилди. Бу ҳолат мазкур даволаш усулининг юқори самарадорлигини тасдиқлайди. Шунингдек, яра эксудатининг биокимёвий кўрсаткичлари даволашнинг 5-суткасида келиб меъёрлашди. Асосий гуруҳдаги беморларда госпитализация кунда яра тўқималарининг кислород босими (PO_2) кўрсаткичлари ҳам меъёрдан паст бўлиб, ўртача $18,2 \pm 0,5$ мм симоб устунини ташиқил этди. Аммо комплекс даволаш таркибида ишлаб чиқилган методика асосида маҳаллий кислородли гипервентиляция қўлланганда ушбу кўрсаткичларнинг барчаси 5–6 сутка давомида жадал суръатларда нормаллашгани кузатилди. Шу билан бирга, таққослаш гуруҳидаги беморларнинг даволаниши давомийлиги ўртача $6,5 \pm 0,5$ кунни ташиқил этди. Хулоса. Юмиоқ тўқималарнинг йирингли касалликлари билан оғриган беморларни комплекс даволашда биз томонимиздан ишлаб чиқилган яра гипервентиляцияси усулини махсус қурилма ёрдамида кислород оқимлари билан қўллаш юқори терапевтик ва иқтисодий самарадорликка эга бўлган даволаш усули ҳисобланади. Мазкур методни клиник амалиётда кенг қўллаш тавсия этилади.

Калит сўзлар: юмиоқ тўқималарнинг йирингли касалликлари, физик даволаш усуллари, кислородли гипервентиляция, тўқималарнинг PO_2 кўрсаткичи, интоксикация, инфекция.

e-mail: nurboboyev.adhambek@bsmi.uz, safojev.baqodir@bsmi.uz, mahmudova.guljamol@bsmi.uz

Актуальность. Последние годы, характеризуются развитием современных технологий, достигнут определенный прогресс в разработке методов лечения гнойных заболеваний мягких тканей с применением различных физических методов санации раневой поверхности: лазерных, вакуумных, радиохирургических, гидропрессивных технологий, обработка ран пульсирующей струей антисепти-

ка, ультразвуковая кавитация, фотодинамическая терапия, применение экзогенного оксида азота и др. современных методов.

Диабетические раны характеризуются сложными патологиями, такими как сосудистые изменения, повреждение нервов и иммунная дисфункция, что затрудняет заживление. Гидрогелевые микросферы проявили большой потенциал в области лечения ран благодаря своей отличной биосовместимости, высокому содержанию воды и мягким физическим свойствам. Гидрогели, как трёхмерные материалы из перекрёстно-сшитых полимерных сетей, привлекли широкое внимание в области лечения ран благодаря своей отличной биосовместимости, высокому содержанию воды и мягким физическим свойствам. Их высокое содержание воды может создавать влажную среду для ран, способствовать миграции клеток и росту новых тканей, а также эффективно изолировать внешнее загрязнение для снижения риска инфекции. Кроме того, пористая структура гидрогелей может нести лекарства или биоактивные факторы для достижения контролируемого высвобождения, тем самым повышая эффективность и стабильность препаратов. По сравнению с обычными гидрогелями, микросферы гидрогеля демонстрируют значительные различия в морфологии и функции. Размер гидрогелевых микросфер в микрометрах придаёт им большую удельную площадь поверхности, что позволяет им переносить больше лекарств. В то же время, благодаря своим микросферным характеристикам, они удобны для заполнения неправильных или глубоких ран. Их независимая структура частиц даёт им более гибкие методы нанесения, такие как точная доставка через инъекции. Благодаря текучести частиц микросферы могут более равномерно покрывать область раны, избегая недостаточности традиционных гидрогелевых повязок на сложных ранах. гидрогелевых микросфер можно настраивать с точки зрения их внутренней и поверхностной структуры, а также химических свойств. Wang Y, Zhang Y, Yang YP, et al. (2024).

Бактериальные инфекции кожи и мягких тканей — это широко распространённые микробные инвазии в кожу и более глубокие ткани. Местные системы доставки лекарств являются наиболее популярным способом введения при лечении инфекции кожи и мягких тканей. Это связано с минимальным риском возникновения системных побочных эффектов, снижением развития бактериальной устойчивости и простотой применения. Однако у них есть несколько недостатков, включая отсутствие контроля над профилем высвобождения препарата, раздражение кожи и ограниченную проницаемость некоторых соединений через кожу. Для решения этих ограничений было разработано несколько систем наноносителей, при этом нанолипосомы выделялись как ведущая система доставки для топического управления инфекцией кожи и мягких тканей. Несмотря на значительные исследования липосом за последнее десятилетие, остаётся пробел в детализированных знаниях о проектировании этих носителей специально для бактериальной инфекции. В статье Khasawneh DM, Oweis RJ, (2025) рассматриваются бактериальные инфекции кожи и мягких тканей, охватывая их эпидемиологию, классификацию, микробиологию и управление. В ней подчеркивается вклад нанопузырьков на основе липосом в улучшении локального введения антибиотиков и природных антибактериальных соединений для управления бактериальной инфекцией. Также рассматривается влияние изменений в липосомной формуле на терапевтические результаты заболевания. Кроме того, он служит руководством по согласованию характеристик липосом с типами инфекций, глубиной, свойствами и причинами. Это означает значительный шаг вперёд в области разработки, и доставки лекарств.

В статье китайских ученых (Zhang S. и др.2022) показана эффективность и безопасность фотодинамической терапии (ALA-PDT) для лечения хронических инфекционных ран. ALA-PDT применялся у десяти пациентов с персистирующей рановой инфекцией и системными осложнениями, которые не реагировали на традиционное лечение. 5% раствор ALA наносили на поверхность раны после дебридмента, инкубировали 3 часа с световой защитой, а затем облучали красным светом в течение 20 минут. Эта процедура повторялась каждые две недели, и любые побочные реакции фиксировались. После окончания трёх процедур пациентов наблюдали в течение 3 месяцев. Пациенты с резистентностью к традиционным методам терапии демонстрируют благоприятный терапевтический результат при ALA-PDT, хотя осложнения могут затруднять заживление раны. Все участники успешно прошли лечение ALA-PDT и последующее наблюдение, при этом 90% полностью зажили. Распространённые побочные реакции на ALA-PDT включают боль, связанную с лечением, временную эритему и отёк, которые хорошо переносятся пациентами без тяжелых последствий.: ALA-PDT оказывается эффективным вмешательством для лечения хронических ран, независимо от наличия локализованных инфекций или системных осложнений.

В последние годы, с быстрым развитием тканевой инженерии, впитываемые повязки (такие как PELNAC®) постепенно вытесняют традиционные методы восстановления ран (такие как пересадка кожи и перенос лоскута) в хирургии лица, помогая минимизировать хирургические травмы и улуч-

шить качество заживления ран (Fangxing A, Gongchi L, Zhiwei L.2023). Авторы инновационно использовали впитывающую повязку PELNAC TM в сочетании с физическим антибактериальным спреем для лечения вторичных ран после удаления бугорков на лице. Исходя из диаметра вторичной раны, установили критическую точку в 3 см, чтобы определить, заживёт ли рана сразу или будет проведена вторая аутологичная операция по пересадке кожи с разделённой толщиной через три недели. Результаты показали, что по сравнению с традиционными методами восстановления ран, использование PELNAC TM в сочетании с физическим антибактериальным спреем значительно снижало уровень инфекции, способствовало заживлению ран и уменьшало образование рубцов в месте трансплантата. Этот метод также снижал травму у пациентов во время операции и подходил пожилым пациентам с низкой хирургической толерантностью. Эти результаты показали, что использование впитывающей повязки PELNAC TM в сочетании с физическим антибактериальным спреем для восстановления вторичных ран от бугорков на лице достигло хорошей клинической эффективности.

Целью данного исследования явилось улучшение результатов лечения больных с гнойными хирургическими заболеваниями мягких тканей верхних и нижних конечностей путём применения гипервентиляции ран с потоком кислорода.

Материалы и методы исследования. Проанализированы данные обследования и лечения 122 больных с гнойными заболеваниями конечностей, из них в I группу сравнения были включены 68 больных с гнойных заболеваний мягких тканей верхних и нижних конечностей без сахарного диабета находившихся на лечении в отделении хирургии Бухарского областного многопрофильного медицинского центра и Бухарского городского медицинского объединения 2020-2024 гг. Этим больным использован традиционный метод лечения включающий в себя местное санацию ран с антисептиками 25% ным раствором димексида, некрэктомия, водорастворимая мазь под асептической повязкой, общая детоксикационная терапия и обязательное эндоваскулярное диагностика и лечения.

Методика проведения гипервентиляции. После соблюдения таких основных принципов лечения гнойных ран, как: вскрытие гнойного очага, ревизия и санация гнойной полости антисептическими растворами, и, при необходимости, проведение некрэктомии в качестве местного лечения гнойно-некротически поражённой конечности, переходят к следующему этапу лечения с использованием предложенного устройства.

Для этого, в специальной палате оснащённым централизованным источником кислорода больного. Больного укладывают на спину, а его поражённую конечность погружают через чехол (8) из искусственной кожи на основе поливинилхлорида, выполненный в виде усечённого конуса с входным и выходным отверстиями, в камеру (1) устройства на специальную силиконовую подушку. Конечность герметично фиксируют в зоне бедра резиновым хомутом (9), выполненным на чехле (8), который зафиксирован кольцом-зажимом (7) из нержавеющей стали (7) через сквозные отверстия (5) передней стенки (4) камеры (1) и резиновой прокладки (6) на четырех уголках (10), установленных на внутренних углах боковых стенок (2). При помощи штуцера для подачи кислорода в камеру с погружённой конечностью включают подачи кислорода. Через тройник (10) создаётся выход кислорода с одномоментным контролем внутри камерного давления кислорода с помощью манометра подключённого к трайнику. Внутрикамерное давление создавалось незначительно выше атмосферного давления. Сеанс гипервентиляции проводилась в течение 4 часа 2 раза в день. После завершения сеанса гипервентиляции конечность высвобождают из устройства и на рану накладывают асептическую повязку.

После каждого использования устройства его съёмные элементы разбирают и подвергают санитарной обработке дезинфицирующими веществами, состоящими из 1 части 5% гипохлорита натрия (дезинфектант), разбавленного в 9 частях деионизированной воды.

Транскутанная оксиметрия. Для оценки насыщения тканей раны кислородом определяли парциальное давление кислорода (PO_2) тканей раны с помощью транскутанного кислородного монитора фирмы “Radiometer” (Дания) (рис.2.10), состоящий из электрода, монитора и блока питания. Транскутанное (чрескожное) измерение PO_2 является прямым полярографическим измерением с помощью электродной электрохимической цепи, состоящей из модифицированного кислородного электрода Кларка, нагревательного элемента и датчика температуры.

После подготовки (калибровки) монитора, электрод закрепляется с помощью липкого фиксатора на кожу у края раны, предварительно нанеся 1 каплю контактной жидкости, теплогенерируемые нагревательным элементом, передается коже через серебряный анод. Тепло создает локальное расширение сосудов и тем самым увеличивает проницаемость кожного покрова к кислороду и в течение нескольких минут на мониторе отображается давление кислорода в тканях раны.

Рис. 1 Вид транскутанного оксиметра

Электрод нагревается до 42-45°C и вызывает локальную реактивную гиперемия тканей, которая усиливает и артериализует кровообращение, а также ускоряет диффузию газов через кожу. Измеряемое таким образом $tcrO_2$ достоверно коррелирует с pO_2 артериальной крови.

Методика проведения исследования. Стандартными точками для измерения $tcrO_2$ нижних конечностей служат первые межпальцевые промежутки, хотя возможно измерение в любой другой доступной зоне.

Измерения проводятся над областью с равномерным капиллярным ложем без крупных артерий и вен, дефектов кожи или волосяного покрова. Расположение электрода непосредственно над костью может привести к неверным результатам, особенно, если изменение положения тела вызывает натяжение кожи выступающей костью. Значительный отек в зоне исследования также может привести к неточным результатам.

Больной во время исследования находится в лежачем положении и должен пребывать в спокойном и расслабленном психоэмоциональном состоянии. Температура в помещении, где проводится исследование, должна быть комфортной для пациента и составлять 21—23 °C.

Поверхность кожи предварительно обрабатывают спиртовым раствором, волосяной покров сбривают. Перед началом исследования проводится калибровка электрода атмосферным воздухом. Электрод устанавливается в фиксирующее кольцо на коже. Полость фиксирующего кольца предварительно заполняется раствором электролита (2-3 капли) (рис. 2.5). Между кожей и электродом не должно быть пузырьков воздуха, иначе значения $tcrO_2$ будут сомнительными.

Результаты и их обсуждения. Общее состояние больных при поступлении, в большинстве случаев, как и у контрольной группы, было средней степени тяжести. По клинко-лабораторным данным преобладали явления общей интоксикации: повышение температуры тела или стойкий субфебрилитет, бледность, гиподинамия, тахикардия на фоне слабого пульса, повышение СОЭ крови, лейкоцитоз и сдвиг формулы влево. Параллельно с общей симптоматикой были выражены местные проявления заболевания: гиперемия, отечность и инфильтрация тканей в области раны. Пальпаторно определялась глубокая болезненная инфильтрация. У больных с послеоперационными гнойными осложнениями при снятии швов отмечались обильные гнойные выделения из ран.

Из 54 обследованных больных с гнойными ранами конечностей 35 (68,4%) больных поступили из других различных медицинских стационаров города Бухары и районов Бухарской области. Более 90% больных поступали в сроке от двух дней до двух недель после начала заболевания.

В день поступления при обработке ран у больных, поступивших с гнойными ранами, выявлена подкожная локализация гнойного процесса в 34 (62,9%) наблюдениях. Межмышечное расположение гнойного процесса выявлено в 6 (11,1%) случаях, и в основном наблюдалось у больных с гнойными ранами конечностей. Подапоневротическая локализация выявлена у 11 (20,4%) больных, в 3 (5,5%) случаях отмечалось распространение гнойного процесса по всему ходу раны (**Рис. 2**)

Все больные с послеоперационными ранами поступили в первой фазе раневого процесса.

Рис. 2 Распределение больных II группы с гнойными ранами в зависимости от распространенности гнойного процесса

Всем больным с гнойными заболеваниями мягких тканей в день поступления в экстренном порядке выполнена операция вскрытия гнойного очага, и санация гнойной полости антисептическим 3% раствором перекиси водорода, выполняли гипервентиляцию раны потоками кислорода с дальнейшим наложением мази левомеколь под асептическими марлевыми повязками ежедневно 2 раз в день. После выполнения основных принципов лечения гнойных ран и системной антибиотикотерапии с учетом чувствительности микрофлоры ран. Свыше трети хирургических вмешательств проводилось под местной анестезией.

Следует указать, что последующая лечебная тактика больных, как с послеоперационными гнойными ранами, так и с гнойными заболеваниями мягких тканей были идентичны.

Анализ результатов показателей интоксикации организма больных с гнойными заболеваниями мягких тканей II- группы сравнения выявили нижеследующие изменения (табл.1). Как видно из таблицы, в первые сутки лечения температура тела больных составила в среднем $39,1 \pm 0,41^{\circ}\text{C}$. Содержание лейкоцитов в крови было равно в среднем $10,2 \pm 0,36 \times 10^9/\text{л}$. Объем средних молекул составил в среднем $0,199 \pm 0,006$ ед. Аналогично этому отмечалось повышение ЛИИ и СОЭ.

Таблица 1

Динамика показателей интоксикации у больных с гнойными заболеваниями мягких тканей II – группы сравнения (n=54)

Показатели	Время наблюдения				
	день поступления	3 день	5 день	7 день	9-10 день
t° тела	$39,1 \pm 0,41$	$37,3 \pm 0,29^*$	$36,7 \pm 0,32^*$	$36,5 \pm 0,23$	$36,6 \pm 0,28^*$
L крови $\times 10^9/\text{л}$	$10,2 \pm 0,36$	$9,1 \pm 0,27^*$	$7,2 \pm 0,38$	$6,6 \pm 0,25$	$6,4 \pm 0,36$
МСМ ед	$0,199 \pm 0,006$	$0,178 \pm 0,009^{**}$	$0,139 \pm 0,007$	$0,119 \pm 0,007^{**}$	$0,112 \pm 0,007^{***}$
ЛИИ ед	$2,2 \pm 0,08$	$2,0 \pm 0,07^*$	$1,4 \pm 0,06$	$1,2 \pm 0,08$	$1,1 \pm 0,08^{***}$
СОЭ мм/ч	$44,7 \pm 2,12$	$35,6 \pm 2,24^*$	$22,8 \pm 2,14^*$	$17,5 \pm 2,16^{***}$	$16,8 \pm 1,14^{**}$

Примечание: * - различия относительно данных предыдущих суток значимы (* - $P < 0,05$, ** - $P < 0,01$, *** - $P < 0,001$)

На третьи сутки лечения отмечено незначительное снижение показателей температуры тела от $39,1 \pm 0,41^{\circ}\text{C}$ до $37,3 \pm 0,29^{\circ}\text{C}$, количество лейкоцитов крови снизилось в среднем до $9,1 \pm 0,27 \times 10^9/\text{л}$. Объем средних молекул составил в среднем $0,178 \pm 0,009$ ед. Отмечалось понижение показателей ЛИИ и СОЭ до $2,0 \pm 0,07$ и $35,6 \pm 2,24$ соответственно.

К пятым суткам лечения у больных основной группы с гнойными заболеваниями мягких тканей имела тенденция к нормализации. При этом по всем показателям интоксикации организма: t^0 тела, L, МСМ, ЛИИ и СОЭ крови отмечалось их дальнейшее снижение, то есть наметилась тенденция к нормализации – $36,7 \pm 0,32$, $8,4 \pm 0,45 \times 10^9$; $0,158 \pm 0,009$; $1,9 \pm 0,07$; $32,9 \pm 2,36$ соответственно. При дальнейшем лечении и наблюдении к седьмым суткам все анализируемые показатели интоксикации были в пределах нормы. Как было отмечено во II главе, следующими критериями оценки динамики раневого процесса у больных, были рН раневой среды, процент уменьшения площади раневой поверхности и показатели ПК по М.Ф.Мазурику (табл. 2). У пациентов, анализируемой группы, в первый день пребывания на стационарном лечении исходный уровень рН раневой среды был достоверно более низким (ацидоз) и составил в среднем $4,2 \pm 0,38$. Белок экссудата ран был равен в среднем $61,7 \pm 3,13$ г/л. ПК при этом составил в среднем $0,9 \pm 0,08$ ед.

Таблица 2

Динамика биохимических показателей и скорости заживления раны у больных II – группы сравнения (n=54)

Показатели	Время наблюдения				
	1 день	3 день	5 день	7 день	9-10 день
рН раневой среды	$4,2 \pm 0,38$	$4,8 \pm 0,28$	$6,1 \pm 0,26^{***}$	$6,8 \pm 0,33$	$7,1 \pm 0,34^{***}$
Процент уменьшения площади раневой поверхности	0	$1,9 \pm 0,07^{***}$	$2,8 \pm 0,26^{***}$	$3,8 \pm 0,32^{***}$	$4,5 \pm 0,39$
Белок экссудата раны (г/л)	$61,7 \pm 3,13$	$49,6 \pm 2,78$	$41,6 \pm 2,07^{***}$	-	-
Общий белок крови (г/л)	$60,2 \pm 2,23$	$68,9 \pm 2,18$	$74,6 \pm 1,98$	$78,7 \pm 1,86$	$80,7 \pm 1,75$
ПК по М.Ф.Мазурику	$0,9 \pm 0,08$	$1,1 \pm 0,07^{**}$	$1,2 \pm 0,07^{***}$	-	-

Примечание: * - различия относительно данных предыдущих суток значимы (* - $P < 0,05$, ** - $P < 0,01$, *** - $P < 0,001$)

К третьим суткам лечения рН раневой среды составил в среднем $4,8 \pm 0,28$, процент уменьшения площади раневой поверхности за сутки составил в среднем $1,9 \pm 0,07\%$. Белковая фракция экссудата ран была равна в среднем $49,6 \pm 2,78$ г/л, а в крови – $68,9 \pm 2,18$ г/л, при этом ПК по Мазурику составил $1,0 \pm 0,08$. К пятым суткам лечения показатель рН раневой среды имел тенденцию к сдвигу в нейтральную сторону, достигая цифры $6,1 \pm 0,26$. Процент уменьшения площади раневой поверхности увеличился до $2,8 \pm 0,26\%$ за сутки, а ПК к этому срок составил $1,2 \pm 0,07$.

К седьмым суткам ПК был равен $1,4 \pm 0,06$, а раневая площадь за сутки достоверно уменьшалась на $3,8 \pm 0,32\%$. рН раневой среды при этом составил в среднем $6,8 \pm 0,38$. Прекратилось выделение экссудата из раны, что, на наш взгляд, обусловлено переходом раневого процесса от 1-й ко 2-й фазе. Уже к седьмым суткам лечения рН раневой среды становился нейтральным. Уменьшение площади раневой поверхности к 10 суткам за сутки стало равным $4,5 \pm 0,39\%$.

Выводы. Применение гипервентиляции ран потоками кислорода в комплексные лечения больных с гнойными заболеваниями мягких тканей конечностей сокращает сроки очищения ран от инфекции до $2,0 \pm 0,3$ суток лечения, рассасывание инфильтрата до $1,5 \pm 0,5$ суток, появления грануляций до $2,5 \pm 0,4$ суток, эпителизации до $2,0 \pm 0,5$ суток. Сроки нормализации показателей PO_2 тканей раны опережает на 3-4 дня чем при традиционном методе лечения. Все это способствует сокращению длительности стационарного лечения на 3-4 дня. Применение гипервентиляции ран потоками кислорода в комплексные лечения больных с гнойными заболеваниями мягких тканей конечностей по нами разработанной методике с использованием устройсва для гипервентиляции раны является весьма лечебной и экономически эффективным методом лечения, который можно рекомендовать к широкому применению в клинической практике.

Список литературы:

1. Владимирова О. В. и др. Возможности мониторинга и стимуляции длительно незаживающих ран с применением комплексного подхода // Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2025. – Т. 20. – №. 4. – С. 326-330.
2. Гордина Е. М. и др. Перевязочный материал с оригинальным антимикробным полимерным гелем при лечении инфицированных ран в эксперименте // Антибиотики и Химиотерапия. – 2025. – Т. 70. – №. 3-4. – С. 38-46.
3. Григорьян А. Ю. и др. Анализ микробиоты экспериментальной инфицированной раны // Сибирский научный медицинский журнал. – 2025. – Т. 45. – №. 1. – С. 77-85.

4. Григорьян А. Ю. и др. Местная терапия гнойных ран раневыми покрытиями //Хирургия. Журнал им. НИ Пирогова. – 2022. – №. 11. – С. 42.
5. Григорьян А. Ю. и др. Применение факторного анализа при оценке эффективности лечения ран //Сибирский научный медицинский журнал. – 2025. – Т. 45. – №. 5. – С. 188-198.
6. Костюк Н. И. и др. Мезенхимальные стволовые клетки в терапии инфицированных ран пальцев крупного рогатого скота //Эпизоотология Иммунобиология Фармакология Санитария. – 2024. – №. 1. – С. 51-56.
7. Левчук А. Л., Игнатъев Т. И., Шевэ А. Современная огнестрельная рана и принципы её лечения //Вестник Национального медико-хирургического центра им. НИ Пирогова. – 2025. – Т. 20. – №. 2. – С. 61-67.
8. Магомедова Салимат Гаджимурадовна Применение лазерного излучения в лечении ран после открытой гемороидэктомии: Автореф. Дис... канд. Мед. Наук.- М., 2026.- 27 с.
9. Михальский В. В. и др. Применение препарата "Бетадин" в лечении инфицированных ран //РМЖ. – 2010. – Т. 18. – №. 29. – С. 1780-1783.
10. Митиш В. А. и др. Место мази на полиэтиленгликолевой основе, содержащей хлорамфеникол, в современной стратегии лечения инфицированных ран и гнойно-некротических очагов //Раны и раневые инфекции. Журнал имени профессора БМ Костючёнка. – 2024. – Т. 11. – №. 1. – С. 28-40.
11. Прасолова А. В., Автина Н. В. Сравнительный анализ лекарственных средств, используемых для лечения инфицированных ран различного генеза //Innovations in life sciences. – 2022. – С. 285-287.
12. Привольнев В. В. Выбор препарата для местного лечения инфицированных ран //Раны и раневые инфекции. Журнал имени профессора БМ Костючёнка. – 2015. – №. 1. – С. 13-19.
13. Прокопьев Д. С. и др. Хирургическая обработка ран с применением локального отрицательного давления в лечении пациентов с перипротезной инфекцией тазобедренного сустава //Вестник травматологии и ортопедии им. НН Приорова. – 2024. – Т. 31. – №. 4. – С. 507-516.
14. Сеин О. Б., Коломийцев С. М., Ванина Н. В. Лечение ран у кроликов с использованием атравматической повязки на основе микрокапсулированного АСД-2ф //Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2022. – №. 9. – С. 125-129.
15. Скосырева Н. С., Мельникова О. А., Михаил Ю. М. Оценка потребительских предпочтений на этапе создания мягкой лекарственной формы для лечения инфицированных ран различной этиологии //Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики. – 2022. – №. 3. – С. 15-27.
16. Ставчиков Е. Л. и др. Клиническая эффективность ультразвуковой обработки в лечении гнойных ран //Вестник хирургии имени ИИ Грекова. – 2025. – Т. 184. – №. 4. – С. 41-48.
17. Aboy M., Crespo C., Stern A. Beyond the 510(k): the regulation of novel moderate-risk medical devices, intellectual property considerations, and innovation incentives in the FDA'S De Novo pathway. NPJ Digit. Med. 2024;7:29.
18. Aging influences wound healing in patients with chronic lower extremity wounds treated in a specialized Wound Care Center. Wicke C, Bachinger A, Coerper S, Beckert S, Witte MB, Königrainger A. Wound Repair Regen. 2009;17:25–33.
19. Ahmad T., McGrath S., Sirafim C., do Amaral R.J., Soong S.-L., Sitram R., Turkistani S.A., Santarella F., Kearney C.J. Development of wound healing scaffolds with precisely-triggered sequential release of therapeutic nanoparticles. Biomater. Sci. 2021;9:4278–4288.
20. Ajitha K. SVM vs. KNN for Classification of histopathological images of varicose ulcer. Adv. Eng. Int. J. 2020;3:19–28.
21. Al-Jawadi S., Thakur S.S. Ultrasound-responsive lipid microbubbles for drug delivery: a review of preparation techniques to optimise formulation size, stability and drug loading. Int. J. Pharm. 2020;585
22. Alkahtani S.A., Kunwar P.S., Jalilifar M., Rashidi S., Yadollahpour A. Ultrasound-based techniques as alternative treatments for chronic wounds: a comprehensive review of clinical applications. Cureus. 2017;9
23. Alves R, Grimalt R. A Review of Platelet-Rich Plasma: History, Biology, Mechanism of Action, and Classification. Skin Appendage Disord. 2018 Jan;4(1):18-24.
24. Anusha D.N., Bhavani R.R. Classification of varicose ulcer tissue images. Adv. Nat. Appl. Sci. 2016;10:227–232.

Для цитирования: Нурбобоев А.У., Сафоев Б.Б., Махмудова Г.Ф. Использование физических методов лечения инфицированных ран // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 926–933. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20365920>